

ПУБЛИЦИСТИКА У РАЗВОЈУ ДРУШТВА И ДРЖАВЕ
I
ОД НОВИНСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДО ОБЈЕКТИВНЕ ИСТОРИЈЕ.
КАРАНОВАЦ – КРАЉЕВО У СРПСКИМ НОВИНАМА
1835–1918.

PUBLICATIONS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND STATE
I
FROM A NEWSPAPER REPORT TO OBJECTIVE HISTORY.
KARANOVAC – KRALJEVO IN SERBIAN NEWSPAPERS
1835–1918

National Museum Kraljevo
Institute for Political Studies, Belgrade
Faculty of Law, University of Belgrade

PUBLICATIONS
IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND STATE
I
FROM A NEWSPAPER REPORT
TO OBJECTIVE HISTORY.
KARANOVAC – KRALJEVO
IN SERBIAN NEWSPAPERS
1835–1918

Collection of works
Volume 1

Editor-in-Chief
Darko Gučanin

Editor
Ljubodrag P. Ristić

KRALJEVO 2023

Народни музеј Краљево
Институт за политичке студије, Београд
Правни факултет Универзитета у Београду

ПУБЛИЦИСТИКА
У РАЗВОЈУ ДРУШТВА И ДРЖАВЕ
I
ОД НОВИНСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ДО ОБЈЕКТИВНЕ ИСТОРИЈЕ.
КАРАНОВАЦ – КРАЉЕВО
У СРПСКИМ НОВИНАМА
1835–1918.

Зборници радова
Књига I

Главни и одговорни уредник
Дарко Гучанин

Уредник
Љубодраг П. Ристић

КРАЉЕВО 2023.

SCIENTIFIC COMMITTEE:

Academician Ljubodrag DIMIĆ, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade

Prof. Zoran MIRKOVIĆ, PhD, Faculty of Law, University of Belgrade, Belgrade

Prof. Victor NEUMANN, PhD, Romanian Academy – Timișoara Branch, România

Prof. Rumiana Ilieva PRESHLENOVA, PhD, Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAN, Sofia, Bulgaria

Živojin ĐURIĆ, PhD,

Institute for Political Studies, Belgrade

Ljubodrag P. RISTIĆ, PhD, Belgrade, Chairman

Predrag TERZIĆ, PhD,

Mayor of the City of Kraljevo

Darko GUČANIN, National Museum Kraljevo

Nemanja TRIFUNOVIĆ,
National Museum Kraljevo

Tiana JOVANOVIĆ,
National Museum Kraljevo, secretary

НАУЧНИ ОДБОР:

Академик Љубодраг ДИМИЋ, Српска академија наука и уметности, Београд

Проф. др Зоран МИРКОВИЋ, Правни факултет, Универзитета у Београду

Проф. др Виктор НОЈМАН, Румунска академија, Огранак у Темишвару, Румунија

Проф. др Румјана Илиева ПРЕШЛЕНОВА, Институт за балканске студије са Центром за тракологију, БАН, Софија, Бугарска

др Живојин ЂУРИЋ,

Институт за политичке студије, Београд

др Љубодраг П. РИСТИЋ,

Београд, председник

др Предраг ТЕРЗИЋ, Градоначелник Краљева

Дарко ГУЧАНИН, Народни музеј Краљево

Немања ТРИФУНОВИЋ,
Народни музеј Краљево

Тиана ЈОВАНОВИЋ,
Народни музеј Краљево, секретар

REVIEWERS:

Academician Ljubodrag DIMIĆ, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade

Bojana MILJKOVIĆ KATIĆ, PhD, Belgrade

Prof. Mira RADOJEVIĆ, PhD, corresponding member of SASA, Faculty of Philosophy, Belgrade

Ljubodrag P. RISTIĆ, PhD, Belgrade

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Академик Љубодраг ДИМИЋ, Српска академија наука и уметности, Београд

др Бојана МИЉКОВИЋ КАТИЋ, Београд

Проф. др Мира РАДОЈЕВИЋ, дописни члан САНУ, Филозофски факултет у Београду

др Љубодраг П. РИСТИЋ, Београд

Зборник радова

ПУБЛИЦИСТИКА У РАЗВОЈУ ДРУШТВА И ДРЖАВЕ

I

ОД НОВИНСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДО ОБЈЕКТИВНЕ ИСТОРИЈЕ.
КАРАНОВАЦ – КРАЉЕВО У СРПСКИМ НОВИНАМА, 1835–1918.
објављен је захваљујући финансијској подршци Града Краљева.

Collection of works

PERIODICALS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND STATE

I

FROM A NEWSPAPER REPORT TO OBJECTIVE HISTORY.
KARANOVAC – KRALJEVO IN SERBIAN NEWSPAPERS, 1835–1918
is published thanks to the financial support of the City of Kraljevo.

САДРЖАЈ CONTENTS

ПРЕДГОВОР	9
PREFACE	11
Љубодраг ДИМИЋ	
СРБИЈА И СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ: виђења, тумачења, истраживања (1918–1941)	15
Ljubodrag DIMIĆ	
SERBIA AND CREATION OF THE YUGOSLAV STATE: views, interpretations, research (1918–1941)	35
Roumiana Ilieva PRESHLENOVA	
ECONOMIC PUBLICATIONS ABOUT EUROPE AND THEIR IMPACT ON SOCIAL DEVELOPMENT IN BULGARIA (1878–1918)	37
Румјана Илиева ПРЕШЛЕНОВА	
ЕКОНОМСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ О ЕВРОПИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ БУГАРСКЕ (1878–1918)	53
Victor NEUMANN	
ETHNONATIONALISM AND SEGREGATIONISM IN INTERWAR ROMANIA	
The Iași Pogrom and Timișoara's Crises of Identity	55
Виктор НОЈМАН	
ЕТНОНАЦИОНАЛИЗАМ И СЕГРЕГАЦИОНИЗАМ У МЕЂУРАТНОЈ РУМУНИЈИ Погром у Јашију и темишварске кризе идентитета	68
Зоран С. МИРКОВИЋ	
АРХИВ ЗА ПРАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ОБЛИКОВАЊЕ СРПСКОГ ПРАВА 1906–1914. ГОДИНЕ	71
Zoran S. MIRKOVIĆ	
ARCHIVES OF LEGAL AND SOCIAL SCIENCES AND SHAPING OF SERBIAN LAW 1906–1914	81
Славољуб В. МАРЖИК, Славица Б. МЕРЕНИК, Бојана МИЉКОВИЋ КАТИЋ	
НОВИНЕ КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР: ИСТРАЖИВАЧКИ ИЗАЗОВИ	83
Slavoljub V. MARŽIK, Slavica B. MERENIK, Bojana M. MILJKOVIĆ KATIĆ	
NEWSPAPERS AS A HISTORICAL SOURCE: RESEARCH CHALLENGES	93

Биљана Љ. СИКИМИЋ	
ИСТОРИЈА У РЕЧИМА: ЈЕЗИК СРПСКЕ ШТАМПЕ О КРАЉЕВУ (1835–1918)	95
Biljana Lj. SIKIMIĆ	
HISTORY IN WORDS: THE LANGUAGE OF THE SERBIAN PRESS ABOUT KRALJEVO (1835–1918)	110
Предраг Р. ТЕРЗИЋ	
ДРУШТВЕНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПРИЛИКЕ У КАРАНОВЦУ – КРАЉЕВУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА	111
Predrag R. TERZIĆ	
SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES IN KARANOVAC/KRALJEVO IN THE SECOND HALF OF THE 19 TH CENTURY	123
Александра ВУЛЕТИЋ	
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КАРАНОВЦА – КРАЉЕВА И ОКОЛИНЕ У ШТАМПИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА	125
Aleksandra VULETIĆ	
CULTURAL AND HISTORICAL SIGHTS AND NATURAL RESOURCES OF KARANOVAC/KRALJEVO AND ITS SURROUNDINGS IN THE PRESS OF THE 19 TH AND THE BEGINNING OF THE 20 TH CENTURY	141
Радомир Ј. ПОПОВИЋ	
НАПИСИ О ВОЈСЦИ У КАРАНОВЦУ – КРАЉЕВУ У СРПСКОЈ ПЕРИОДИЦИ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА	143
Radomir J. POPOVIĆ	
WRITINGS ON THE ARMY IN KARANOVAC/KRALJEVO IN SERBIAN PUBLICATIONS IN THE 19 TH CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE 20 TH CENTURY	159
Бојана МИЉКОВИЋ КАТИЋ	
ЛИЧНЕ ПОРУКЕ У ШТАМПИ ТОКОМ ОКУПАЦИЈЕ СРБИЈЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ	161
Bojana MILJKOVIĆ KATIĆ	
PERSONAL MESSAGES IN THE PRESS DURING THE OCCUPATION OF SERBIA IN THE GREAT WAR	178

Милош М. ТИМОТИЈЕВИЋ	
ВЛАДАРИ И ВАРОШИ: ШТАМПА О ПОСЕТАМА ОБРЕНОВИЋА И КАРАЂОРЂЕВИЋА КРАЉЕВУ, ЧАЧКУ И ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ (XIX И ПОЧЕТАК XX ВЕКА)	179
Miloš M. TIMOTIJEVIĆ	
RULERS AND TOWNS: THE PRESS ON THE VISITS OF THE OBRENOVIĆS AND THE KARADJORDJEVIĆS TO KRALJEVO, ČAČAK AND GORNJI MILANOVAC (19 TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 20 TH CENTURY)	205
Александар М. МАРУШИЋ	
У СУСРЕТ ВИСОКИМ ГОСТИМА: ПОСЛЕДЊИ ОБРЕНОВИЋИ У КРАЉЕВУ И ОКОЛИНИ 1901. ГОДИНЕ	207
Aleksandar M. MARUŠIĆ	
HOSTING HIGH-RANKING GUESTS: THE LAST OBRENOVIĆS IN KRALJEVO AND ITS SURROUNDINGS IN 1901	225
Драган ДРАШКОВИЋ	
МИЈАИЛО ЧЕБИНАЦ: ИНДУСТРИЈАЛАЦ, ПОЛИТИЧАР И...	227
Dragan DRAŠKOVIĆ	
MIJAILO ČEBINAC: INDUSTRIALIST, POLITICIAN AND...	249
Љубодраг П. РИСТИЋ	
КАПЕТАН МИЛАН НОВАКОВИЋ: ТРАГЕДИЈА СЛОБОДНОГ МИШЉЕЊА У СРБИЈИ (1903–1907. ГОДИНА)	251
Ljubodrag P. RISTIĆ	
CAPTAIN MILAN NOVAKOVIĆ: TRAGEDY OF THE FREEDOM OF THOUGHT IN SERBIA (1903–1907)	268
Немања С. ТРИФУНОВИЋ	
НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ И ИСИДОР РАДОВАНОВИЋ: ОД МОЋИ ДО ЗАБОРАВА	269
Nemanja S. TRIFUNOVIĆ	
NIKOLA KNEŽEVIĆ AND ISIDOR RADOVANOVIĆ: FROM POWER TO OBLIVION	286
Александра Ж. НОВАКОВ	
УЧЕНИЦИ РАТАРСКЕ ШКОЛЕ У КРАЉЕВУ И БОГОСЛОВИЈЕ У ПРИЗРЕНУ	287
Aleksandra Ž. NOVAKOV	
STUDENTS OF THE SCHOOL OF CROP FARMING IN KRALJEVO AND THE ORTHODOX SEMINARY IN PRIZREN	301

Радомир РИСТИЋ	
ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У КРАЉЕВУ КРАЈЕМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА	303
Radomir RISTIĆ	
HEALTH CONDITIONS IN KRALJEVO AT THE END OF THE 19 TH AND THE BEGINNING OF THE 20 TH CENTURY	319
Мирјана Д. САВИЋ	
ЖЕНЕ У ДРУШТВЕНОЈ МОДЕРНИЗАЦИЈИ КАРАНОВЦА – КРАЉЕВА (1878–1912)	321
Mirjana D. SAVIĆ	
WOMEN IN SOCIAL MODERNISATION OF KARANOVAC/KRALJEVO (1878–1912)	344
Јован Д. СИМИЈАНОВИЋ, Дарко Д. ГУЧАНИН	
КАРАНОВАЦ – КРАЉЕВО У ПРОСВЕТНОМ ГЛАСНИКУ (1880–1915)	345
Jovan D. SIMIJANOVIĆ, Darko D. GUČANIN	
KARANOVAC/KRALJEVO IN PROSVETNI GLASNIK (1880–1915)	354
Гордана ГАРИЋ ПЕТРОВИЋ	
КУРСЕВИ КАЛЕМЉЕЊА У СРБИЈИ: ПРИМЕР РАТАРСКЕ ШКОЛЕ У КРАЉЕВУ (април 1898)	357
Gordana GARIĆ PETROVIĆ	
GRAFTING COURSES IN SERBIA: THE SCHOOL OF CROP FARMING IN KRALJEVO AS AN EXAMPLE (April 1898)	373
Александар ПАУНОВИЋ	
ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ПЧЕЛАРСТВА У КРАЉЕВУ И ОКОЛИНИ (1900–1901. ГОДИНЕ)	375
Aleksandar PAUNOVIĆ	
A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF BEEKEEPING IN KRALJEVO AND ITS SURROUNDINGS (1900–1901)	388
АУТОРИ	
AUTHORS	389

Милош М. ТИМОТИЈЕВИЋ

**ВЛАДАРИ И ВАРОШИ:
ШТАМПА О ПОСЕТАМА ОБРЕНОВИЋА
И КАРАЂОРЂЕВИЋА КРАЉЕВУ, ЧАЧКУ
И ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
(XIX И ПОЧЕТАК XX ВЕКА)**

Сажетак: Ефемерни спектакл у Србији организован поводом званичних посета владара током XIX и почетком XX века редовно је у себи сажимао политичке, идеолошке и уметничке садржаје с циљем пропагирања династичких и државних идеја. Посебност оваквог пропагандно-комуникационог деловања приликом званичних посета владара Краљеву, Чачку и Горњем Милановцу огледала се у истакнутој симболици ових места у званичној репрезентативној култури која се наслањала на средњовековне и нововековне традиције. Преко садржаја и структуре ефемерног спектакла на локалном нивоу открива се и конкурентски однос три града, што је посредно говорило и о перспективи напретка или стагнирања ових насеља, јер је моденизација малих вароши највише зависила од државне интервенције.

Кључне речи: ефемерни спектакл, династија Обреновић, династија Карађорђевић, Краљево, Чачак, Горњи Милановац, симболика урбаног простора, тржиште територијалног капитала, репрезентативна култура

Званичне посете владара припадају домену јавних свечаности и перформативне културе у којој се многи вербални и визуелни симболи спајају у сажимајуће јединство спектакла кроз сложену структуру комуникационог деловања. Срби су ефемерне спектакле, артифициране јавне свечаности, прихватили још у XVIII веку у оквиру верско-политичких и пропагандних програма карловачких митрополита. Са успостављањем државности Србије стекли су се многи услови за ширење нових форми ефемерног спектакла, који се редовно организују још од почетка тридесетих година XIX stoleћа.¹

¹ Miroslav Timotijević, „Efemerni spektakl za vreme vladavine kneza Miloša i Mihajla Obrenovića”, *Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti*, br. 31/32 (1988/89), 305–312.

Јавне свечаности имале су веома сложени облик и значајно место у програмима владарске пропаганде, а њихов концепт био је кодификован и веома прецизно одређен. Драматуршко деловање подстицало је емоционалу приврженост династији чији су владари били својеврсни „хероји нације“, а унапред организовано извођење ефемерног спектакла подразумевало је јасно утврђивање пута кретања свечане поворке и поштовање главних тачака у топографији града, при чему су у програм прославе укључивани сви социјални слојеви. Увежбаност извођења многих пропратних дешавања (попут топовске паљбе, пуцања прангија, паљења ватри, ношења бакљи) била је веома важна, као и неизоставно поздрављање владара који су путовали кроз припремљене декорације и кулисе, а не стварност. Тријумфалне капије, пирамиде, стубови, заставе, цвеће, транспаренти, коњаници, свечани говори, здравнице и зарицања, присуство деце и јавно исказивање радости (од певања до плакања), били су саставни део декорације током посета владара, с циљем њиховог величања и уздизања државе и нације.²

Кнежевина Србија настала је током револуционарног процеса, тако да је у први план своје симболичне политике постављала идеју народа и народног владара. Доследно таквом ставу у домену ефемерног спектакла тежило се стварању комуникационе форме која би омогућила успостављање директног перформативног односа између ова два идентитета. Успешност перформативног функционисања свечаности зависила је од подстицања и контроле емоција народа („кодирање слављеничког тела“), кроз идеје верског, државног и народног патриотизма. У првом делу таквих свечаности народ је био само посматрач, у другом би учешће узимали избрани народни представници, да би у трећем, неформалном делу, посматрачи постајали и учесници кроз форму „народног весела“, чиме се стварало „јединствено тело колективне репрезентације“. На тај начин ефемерни спектакл имао је за циљ подржавање актуелне политике и хомогенизовање становништва у служби остваривања политичке легитимности и интеграције свих друштвених слојева у јавном исказивању грађанске лојалности и солидарности кроз емоционално поистовећивање са владарем, државом и владајућим системом.³

Сврха политичких ритуала своди се на одржавање постојећег поретка у држави. У складу са таквим ставом и ефемерни спектакли представљају догађаје који се у свести људи налазе изван пролазних друштвених дешавања. Владар, као централна личност државе и организованих свечаности, треба да буде јемство очувања целovitости и трајности заједнице, при чему се нарочито подстиче вера у унапред осмишљен сценски приказ. Ако се при томе посета организује у пределима из којих потичу владари, такав догађај увек представља својеврсни обред размене између

² Биљана Мишић, „Ефемерни спектакл: проглашење Краљевине Србије 1882“, *Наслеђе* 6 (2005), 85–106.

³ Мирослав Тимотијевић, *Таковски усџанак – српске Цвећи: о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној йолиџици званичне рејрезентџаџивне кулџуре*, Београд 2012, 206, 210–211.

унутрашњости, из које се црпе легитимитет, и престонице, симбола шире државне заједнице, која има задатак да „награди“ завичај. Све се приказује као „праведан“ повратак ствари на своје место, јер је природно да владар не заборави родни крај који му је омогућио политички узлет, а главне теме вербалне политичке комуникације постају пријатељство и оданост.⁴

Позорница за ефемерни спектакл дочека владара били су градови, који својом урбаном структуром, архитектонском симболиком и концентрацијом становништва омогућавају несметано комуникационо деловање. Симболика урбаног простора увек је снажна, а град се још од антике доживљава као култивисани и артифицијелни простор. Осим привремених кулиса конструисаних за свечаности, и сами архитектонско-урбанистички планови уређења градова постали су током XIX века национални пројекти, одређени политичком и идеолошком климом национализма.⁵

Долазак владара из династија Обреновић и Карађорђевић у Краљево, Чачак и Горњи Милановац током XIX и почетком XX века није била само јавна свечаност и владарска пропаганда. Њихове посете биле су одређене и симболичком географијом овог простора која се наслањала на средњовековне и нововековне традиције, са истакнутим значајем завичаја и конструкцијом места сећања. Истовремено то је био начин да се нагласе пожељне и заобиђу непожељне династичке традиције, а затим и истакне конкурентски однос три града. Преко садржаја и структуре ефемерног спектакла открива се и њихово место у хијерархији званичне државне репрезентативне културе, која је посредно говорила и о перспективи напретка или стагнарања ових насеља.

Штампа је незаобилазан и заправо најважнији извор за проучавање јавних свечаности. Пажња званичне државне и продинастичке патриотске штампе увек је била усмерена на ефемерне спектале, чији су описи испуњавани отвореним похвалама владару, држави и народу. Штампа је редовно, а пре свих *Србске новине*, опширно и детаљно извештавала о доласку свих владара у српске вароши. Патриотска осећања промишљено су подстицана дугачким и распричаним текстовима са пуно живости, чиме је код читалаца стваран осећај као да и сами присуствују свечаним дочецима. Прави циљ извештавања био је уобличавање сугестивне слике свечаности, перформативног артифицираног ритуала који је требало да створи обједињено „народно тело“ повезано емоцијама.⁶

⁴ Mark Abeles, *Antropologija države*, Zemun–Beograd 2001, 145, 164–166, 168–169, 183–184.

⁵ Luis Mamford, *Grad u istoriji: njegov postanak, njegovo menjanje, njegovi izgledi*, Zemun – Novi Beograd 2001, 285–286, 290–292; Leonardo Benevolo, *Grad u istoriji Evrope*, Beograd 2004, 15–20; Игор Борозан, *Репрезентативна култура и политичка пропаганда: сјоменик кнезу Милошу у Неготину*, Београд 2006, 100–110, 373.

⁶ М. Тимотијевић, *Таковски усџанак – српске Цвешти*, 212.

Карановац (Краљево), Чачак и Горњи Милановац – конкурентски однос на „тржишту територијалног капитала“

Појам „територијалног капитала“ у контексту конкуренције градова односи се на истакнуте локалне ресурсе („посебан квалитет“) које одређена насеља поседују. За успешно планирање одрживе стратегије развоја увек је најважније креирати специфичан квалитет који друга насеља не могу да остваре, што подразумева бригу о скупини обележја која један град чини посебним, препознатљивим и различитим. Економски и саобраћајни потенцијал увек је важан, али одлучујућу улогу може имати и симболички капитал, моменти заједничког искуства и колективног памћења.⁷

Јован Мишковић је 1869. у листу *Србија* анализирао значај Карановца, Чачка и Горњег Милановца у урбаној структури Кнежевине Србије на основу демографских, саобраћајних, економских, здравствених, архитектонско-урбанистичких, административних, историјских и војно-стратешких квалитета. Према Мишковићевој анализи, најзначајнија варош била је Карановац, затим Горњи Милановац, и на крају Чачак, који је само због традиције, „успомена“ и „историје“ у административно-управном погледу имао превагу над Карановцем.⁸

Србија је током XIX века била централизована земља у којој је државна управа имала одлучујућу улогу у модернизацији друштва. Одлука која ће варош бити окружна имала је далекосежне последице, јер се на тај начин ширило њено гравитационо подручје. Окружне вароши убрзано би напредовале јер су њихове војне, судске, административне, здравствене и просветне функције имале велики значај. Финансирањем установа и изградњом монументалних јавних грађевина, државна управа имала је истакнуту улогу и у архитектонско-просторном уобличавању окружних вароши, чиме су додатно подизани њихов углед и престиж. Из тих разлога током XIX века борба Карановца (Краљева), Чачка и Деспотовице (Горњег Милановца) за наклоност централне власти никада није престајала. Одлука која ће варош да буде средиште округа била је пресудна за развој насеља.

Чачак је 1831. постао седиште Ужичке епископије, а 1834. и Рашког сердарства, као и Чачанског округа. Све је указивало да се ствара важно регионално средиште којим је управљао Јован Обреновић, брат кнеза Милоша. Сретењским уставом 1835. требало је да се споје Рудничко и Чачанско окружје са седиштем у Чачку, а сердарства су укинута. После суспензије овог устава кнез Милош је у Чачку основао „Средоточну“ војну команду која је имала превласт над цивилном влашћу. Чачак је остао центар истоименог округа, Руднички округ је седиште имао у селу Бруница, док је Карановац био само центар среза у Чачанском округу. Устав из 1838. такође је одредио Чачак као средиште округа. Доласком уставобранитеља на власт

⁷ Ivana Spasić, Vera Backović, *Gradovi u potrazi za identitetom*, Beograd 2017, 7.

⁸ *Карановац–Краљево у српској шtamпи 1868–1903*, пр. Славољуб Маржик, Краљево 2015, 39–49, 51–66.

1842. године прекида се развој Чачка као регионалног административног центра. У Карановац су 1853. премештени Окружни суд и Окружно начелство, а 1854. и седиште Епископије. Владика је од 1886. до 1890. поново столовао у Чачку, после чега се Епархија премешта у Краљево, да би између 1897. и 1934. вратила у Чачак, након чега се дефинитивно сели у Краљево. Цивилна власт је такође премештана, па је седиште Округа поново пресељено у Чачак 1859, када је кнез Милош дошао на власт и тако је остало до средине XX века. Са оснивањем Деспотовице 1853, која 1859. мења име у Горњи Милановац, стабилизовао се још један регионални центар. Нови град је основан исте године када је Окружно начелство из Чачка премештено у Карановац. Када је 1890. донета одлука да се Руднички и Чачански округ споје и да центар новоформираног округа буде у Чачку, изгледало је да Горњи Милановац губи значај, док је Краљево већ деценима било само средиште среза. Ипак, 1902. Руднички округ је обновљен са седиштем у Горњем Милановцу, а граница овог округа протезала се, као у прошлости, све до Западне Мораве. Краљево је и даље остало у Чачанском округу.⁹

Борба три вароши за наклоност централне власти преламала се на много поља. Из тих разлога свечани дочеци владара у ове три вароши из многих разлога нису били само део уобичајеног и унапред смишљеног протокола. Конкурентски однос огледао се и на пољу борбе за симболички капитал, који је могао да донесе и многе бенефите у материјалном свету. Карановац (Краљево) је увек истицао значај манастира Жиче и Студенице и срењовековну традицију, Брусница и Деспотовица (Горњи Милановац) значај Такова, Добриње, Горње Црнуће и Манастира Враћевшнице, док је Чачак свој престиж темељио само на сећањима на Бој на Љубићу из 1815. године.¹⁰

Посете у време прве владе кнеза Милоша и кнеза Михаила (1831–1841)

На дан јавног читања султановог Хатишерифа и Берата 30. новембра/12. децембра 1830. у Београду, организован је заправо и први ефемерни спектакл у аутономној Кнежевини Србији. Масовно присуство народа, клицање, весеље и јавна употреба звона, биле су потпуна новина.¹¹ Милош Обреновић је званично добио наследно кнежевско достојанство, а Србија аутономију и присаједињење нахија које је имала 1813, чему су се Турци нарочито опирали. То је и био разлог да кнез

⁹ Милош Тимотијевић, „У лавиринту унутрашњих граница – положај Чачка у територијалној подели Србије 1804–2009. године“, *Зборник радова Народної музеја ХХХVIII* (2008), 139–190.

¹⁰ Милош Тимотијевић, „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури Чачка током XIX и XX века“, у: *Српска револуција и обнова државности Србије: двеста година од Другој српској устанка*, ур. Радомир Ј. Поповић, Београд–Чачак 2016, 215–241.

¹¹ Бартоломео Кунберт, *Српски устанак и прва влада Милоша Обреновића 1804–1850*, Београд 1901, 255–257, 265; М. Тимотијевић, *Таковски устанак – српске Цвеиш*, 119, 130, 182.

Милош посети Карановац, у коме је боравио од 15/27. фебруара до 23. фебруара/7. марта 1831. како би надгледао рад комисије која се бавила питањем разграничења.¹² Иако је ово заправо била радна посета, која највероватније није имала елементе велике јавне свечаности, ипак је то био први долазак Милоша Обреновића у Карановац са званично потврђеним статусом кнеза, па је и најскромнији дочек морао да уважи достојанство владара.

Дочеци кнеза Милоша били су свечани у многим приликама. Тако су Крагујевчани 2/14. новембра 1834. „торжествено“ дочекали кнеза после три месеца од када је отишао из града. Коњичка пратња била је на далеким прилазима граду, у вароши је чекала постројена гарда, као и делегације свештенства и грађанства. Сам улазак кнеза у престоницу увеличан је пуцањем пушака и топова, вечерњим осветљењем и свечаним говорима.¹³ На сличан начин кнез Милош је дочекан и у Београду 7/19. марта 1835. године.¹⁴

Званичне посете владара увек су се преламале и на пољу дневне политике. Почетком 1836. године деловање опозиције према кнезу Милошу постало је израженије. Незадовољство се испољавало и према кнежевом брату Јовану Обреновићу, а у земљи су почели да се појављују политички памфлети („пашквил“).¹⁵ Кнежева власт је још била јака, и није показивала знаке озбиљнијег слабљења. Међутим, долазак у завичај увек је значио нову потврду политичког легитимитета.

Тако је кнез Милош 8/20. маја 1836. парадно дошао у Брусницу на свечано освећење цркве посвећене Младом Николи (Преносу моштију Св. Николе). Окруже рудничко („у коме је свет видио“) пре тога није посетио 10 година, иако је то био његов завичај, на чему се инсистирало у новинским извештајима. Дочекао га је брат Јован са епископом Никифором Максимовићем из Чачка, чиновници Рудничког и Чачанског округа, фамилија његове супруге Љубице из оближњих Срезејеваца. Пуцале су прангије, праштале пушке, а народ је играо коло у општем весељу. Свечаност је имала елементе ефемерног спектакла, иако владар није дошао у праву званичну посету, већ само на црквену свечаност освећења темеља новог храма.¹⁶

¹² Михаило Гавриловић, *Милош Обреновић. Књ. 3 (1827–1835)*, Београд 1912, 314–315; Гргур Јакшић, Драгослав Страњаковић, *Србија од 1813. до 1858. године*, Београд 1937, 44; *Књажевска канцеларија. Књ. 1, Нахија јожешка: 1815–1839*, пр. Данило Вуловић, Београд 1953, 283; *Књажевска канцеларија, Јаџодинска нахија. Књ. 3, 1830–1835: архивска грађа*, пр. Зоран Марковић, Светлана Мишковић, Јагодина 2010, 53.

¹³ Аноним, „Сербја“, *Новине Србске*, бр. 45, 10/22. новембар 1834, Крагујевац, 177.

¹⁴ Аноним, „Сербја“, *Новине Србске*, бр. 13, 30. март/11. април 1835, Београд, 97. Кнез Милош је планирао да, у јесен 1838. године, организује и свечани пренос моштију краља Стефана Првовенчаног из Каленића у Студеницу, али је тај план одложен и реализован тек у августу 1839, када Милош већ није био на власти. Тиме је и свечани пролазак кроз Карановац изостао. (Милан Ковачевић, „Култ Светог Краља Стефана Првовенчаног“, у: *Catena mundi: о националном идентитету Срба, књиџа IV*, пр. Бранимир Нешић, Београд, 2020, 183)

¹⁵ Радош Љушић, *Кнежевина Србија (1830–1839)*, Београд, 1986, 429–435.

¹⁶ Извештај са посете кнеза Милоша Брусници објављен је у *Новинама сербским* од 16/28. маја 1836. Текст овог извештаја наводимо према публикацији: Михаило Миловановић, *Брусница јод Рудничком*, Београд – Горњи Милановац, 2000, 94, 120–121.

Две године касније, у време када се окончавао дуги рад на изради Устава, положај кнеза Милоша у Србији био је озбиљно угрожен. Из тих разлога његов долазак у Чачак крајем 1838. није био случајан. Тома Вучић Перишић је у то време активно агитовао против кнеза Милоша, чији је одлазак у Чачак код брата Јована доживљавао као припрему за подизање буне, па се и сам спремао да са појединим старешинама и четири до пет хиљада људи пође против Обреновића.¹⁷ Кнез Милош је заправо по савету британског конзула Хоџеса прикупао потписе људи који су били против установе Савета у новом Уставу (што је био начин да се ограничи власт кнеза), чиме је оснаживао своје присталице које су изјављивале да им је додаташњи модел владавине био сасвим прихватљив.¹⁸

Тако је кнез Милош 2/14. новембра 1838. дошао у Чачак, који није био посетио претходних 14 година. У свом говору, који је окупљеном народу читао један чиновник, кнез Милош је истакао важност Чачка јер је 1815. управо на том месту извојевана одлучујућа победа над Турцима. Кнез је Чачак посредно назвао и својим завичајем, јер су у њему живели људи са којима је од „мајчиног млека до цветуће младости веселе дане у невиности провео“. Народу је препоручивао покорност старешинама и свештеницима, напомињући како ће бранити грађанску слободу, указујући на постојање судова и свој лични ауторитет.¹⁹ Дочек у Чачку, према сећању савременика, био је „задивљујући“.²⁰ Кнез Милош тада није посетио свој ужи завичај, нити Брусницу (Горњи Милановац још није ни постојао), а није свратио ни у Карановац. Свој политички легитимитет у веома кризној ситуацији потврђивао је само у Чачку.

На сличан начин је поступио и кнез Михаило Обреновић када је 1841. кренуо у обилазак Србије, у време када је политичка ситуација била изразито напета. Нарочито због Нишке буне, која је започела у пролеће исте године, у време када су протерани уставобранитељски прваци били у Турској.²¹ Положај кнеза Михаила био је веома несигуран, јер је Турска сматрала да је српски владар само експонент Русије.²² Додатно оптерећење биле су и завере, попут оне коју је у лето 1841. организовао Гајо Вукомановић, брат Љубице Обреновић, која је настојала да на власт врати кнеза Милоша.²³ Зато је обилазак Србије и одлазак у завичај за младог кнеза значио добијање политичке подршке и потврђивање легитимности.

После Мршеља у Ужичком округу, кнез Михало Обреновић је 28. августа/9. септембра 1841. посетио и Чачак, где су га дочекали епископ Никифор Максимо-

¹⁷ Радомир Ј. Поповић, *Тома Вучић Перишић*, Београд, 2003, 92.

¹⁸ Јован Хаџић, „Сјомени из мојега дневника“ ојледало српско за језик, њовесницу, и смесу књижевну од дра Јована Хаџића у књижевству названога Милоша Свејића, пр. Љиљана Суботић, Нови Сад, 2013, 258.

¹⁹ Аноним, „Сербія“, *Новине Србске*, бр. 47, 26. новембар/8. децембар 1838, 1–3.

²⁰ Б. Куниберт, *Српски усџанак*, 685–686.

²¹ Војислав Ј. Вучковић, *Српска криза у Источном њишању (1842–1843)*, Београд, 1957, 29–30.

²² Р. Поповић, *Тома Вучић Перишић*, 135–136; Данко Леовац, *Србија и Русија за време грује владавине кнеза Михаила: 1860–1868*, Београд, 2015, 16.

²³ Нил Попов, *Србија и Русија: од Кочине крајине до Св. Андрејевске скујишћине*, Београд, 1870, 121.

вић и кнежев стриц Јован Обреновић. Они су га сутрадан отпустили до Бруснице, где је, као и у Чачку, одржана и скупштина са народом. Пут је 30. августа/11. септембра настављен према Манастиру Враћевшници, Горњој Црнући и Крагујевцу.²⁴ Дочек у Чачку био је величанствен, са пуцањем топова и прангија.²⁵ Млади кнез је после одласка из завичаја своје породице наставио обилазак отаџбине, при чему је изостао одлазак у Карановац.

Посете кнеза Александра Карађорђевића (1843–1858)

Од 27. априла 1841. Александар Карађорђевић био је ађутант кнеза Михаила Обреновића, али штампа није помињала његово име у описима званичних владарских посета Србији. Када је Александар постао кнез Србије, често је путовао по земљи у званичне и незваничне обиласке.²⁶

Међутим, његов долазак на власт у јесен 1842. донео је Србији нову фазу политичких нестабилности на унутрашњем и спољашњем плану. Русија није била задовољна променом власти путем револуционарног преврата, па је захтевала протеривање уставобранитељских првака, смењивање београдског везира и поништавање избора кнеза Александра за владара Србије. Уставобранитељи и кнез најпренису хтели да пристану на захтеве Русије, да би убрзо српска влада морала да се прилагоди новој политичкој реалности. Кнез Александар је 13/25. априла 1841. поднео оставку Порти и кренуо у обилазак оних крајева Србије које није посетио на почетку године.²⁷ Турска и српска влада држале су кнежеву оставку у највећој тајности како би њихови противници имали што мање времена да се организују, а кнежево путовање је предузето како би се појачала његова популарност у народу.²⁸

Са променом династије није одмах дошло и до поништавања претходних државних традиција. Зато је и кнез Александар Карађорђевић 19. априла/1. маја 1843. у свом првом обиласку западне Србије кренуо из Крагујевца према Враћевшници, а затим је дошао до Бруснице, где га је дочекао епископ Максимовић. Сутрадан је био у Чачку, где му је приређен величанствен дочек са пуцањем прангија, а град је био украшен многобројним кулисама, насликаним политичко-династичким алегоријама и националним симболима. Кнез је преноћио у владичанском конаку.²⁹

За разлику од владара из династије Обреновић, кнез Александар је 21. априла/3. маја 1843. из Чачка кренуо за Карановац, а уз пут су га поздрављале делегације сељака и државних чиновника, да би га приликом уласка у варош свечано до-

²⁴ Аноним, „Србија“, *Новине Србске*, бр. 37, 13/25. септембар 1841, 294–295.

²⁵ Аноним, „Србија“, *Новине Србске*, бр. 38, 20. септембар/2. октобар 1841, 301.

²⁶ Небојша Јовановић, *Двор кнеза Александра Карађорђевића 1842–1858*, Београд 2010, 48–50, 82–89, 179–180.

²⁷ Р. Поповић, *Тома Вучић Перишић*, 155–156.

²⁸ В. Вучковић, *Српска криза у Источној Паланци (1842–1843)*, 94–95.

²⁹ Аноним, „Србија“, *Србске новине*, бр. 33, 21. април/3. мај 1843, 130–131.

чекали уз пуцање прангија и звоњаву. Кнез је по доласку у Карановац одмах отишао у цркву, потом разгледао стари шанац из доба Карађорђа и преноћио у кући господина Перуничича. Сутрадан је обишао Манастир Жичу и примио честитања старца који су учествовали у Карађорђевим бојевима.³⁰ Кнез је две ноћи провео у Карановцу и 24. априла/6. маја 1843. кренуо за Крушевац.³¹ Чачани су кнеза пратили све до Крушевца (епископ Никифор Максимовић, начелник Чачанског округа Миломир Драгићевић и члан Суда Чачанског округа Глиша Црнчанин), да би се 27. априла/9. маја вратили у своју варош.³² Био је то један од начина да се Чачак као изразито обреновићевска средина препоручи новом владару.

После смрти Аврама Петронијевића 10/22. априла 1852. у Цариграду, где је требало да обезбеди наследно кнежевско достојанство, Србија је поново била у политичкој кризи. Како би се задржао ауторитет кнеза и државне администрације, у априлу 1852. донет је и закон против проношења лажних вести, а власт је била забринута због деловања опозиције.³³

Управо у то време кнез Александар Карађорђевић је са својом супругом кнегињом Персидом и ћерком Клеопатром 25. априла/7. маја 1852. посетио Карановац, настојећи да појача свој легитимитет. Уз пут је примио делегације сељака, грађана и представника власти. Испред цркве у Карановцу дочекали су га епископ ужички Никифор Максимовић и игуман Студенице, као и многи грађани. Кнез је сутрадан са својом свитом најпре посетио „развалине“ Жиче, да би затим 27. априла/9. маја кренули ка Манастиру Студеници, где су се задржали све до 30. августа/12. септембра, када су се вратили у Карановац. Одатле је кнез са породицом отишао најпре у Тополу, а потом се вратио у Београд. Док су били у Студеници присуствовали су обележавању црквеног празника Усековања главе Св. Јована Крститеља, и целивали мошти Стефана Првовенчаног, првог српског краља.³⁴ Кнез уопште није свратио до Чачка, нити је посетио Брусницу. Карановац је овом посетом најавио да ће у симболичној географији династије Карађорђевић имати важно место, највише због манастира Жиче и Студенице, који су омогућавали потврду континуитета са средњовековном државом и династијом Немањић. Следеће 1853. године седиште Округа је премештено из Чачка у Карановац.

Пропадање уставобранитељског режима и рушење ауторитета кнеза Александра Карађорђевића постало је веома видљиво током 1857. године. За подизање угледа династије покретане су многе иницијативе, укључујући и стварање нових

³⁰ Аноним, „Србија“, *Србске новине*, бр. 34, 28. април/10. мај 1843, 134.

³¹ Аноним, „Србија“, *Србске новине*, бр. 35, 1/13. мај 1843, 138.

³² Аноним, „Србија“, *Србске новине*, бр. 36, 5/17. мај 1843, 141.

³³ Драгослав Страњаковић, *Влада усјанобранишља 1842–1853: унутрашња и спољашња политика*, 1932, 156–158, 176–179; Радомир Ј. Поповић, *Аврам Петронијевић 1791–1852*, Београд, 2012, 280–284.

³⁴ Аноним, „Княжество Србија“, *Србске новине*, бр. 98, 28. август/9. септембар 1852, 364; Аноним, „Княжество Србија“, *Србске новине*, бр. 100, 2/14. септембар 1852, 370; аноним, „Княжество Србија“, *Србске новине*, бр. 101, 4/16. септембар 1852, 374.

места сећања.³⁵ Званичан обилазак земље такође је могао да подигне популарност владара у народу. Приликом посете западној Србији кнез Александар је 16/28. септембра 1857. најпре дошао у Карановац украшен тријумфалним капијама. Дочекан је испред цркве у којој је одржана кратка молитва, а у варош су га испратили епископ Јоаникије, свештенство, окружни начелник и чиновници. Опште весеље народа уз свирку и играње трајало је до дубоко у ноћ. Кнез је сутрадан отишао до Жиче, која је у то време обновљена. Затим је још једну ноћ провео у Карановцу, да би 18/30. септембра кренуо ка Чачку. Дочекан је са цвећем, тријумфалном капијом, осветљењем, али за музику није изричито речено да је целу ноћ свирала, већ на свега неколико места у граду. Чачак осим нижег свештенства и чиновништва није ни имао значајније великодостојнике који би дочекали владара, јер су црквена и државна управа премештене у Карановац. Кнез је само једну ноћ преспавао у Чачку и сутрадан је кренуо за Деспотовицу.³⁶

У нову варош, коју је и основао, кнез Александар Карађорђевић је стигао 19. септембра/1. октобра 1857. године. Уз пут су га пратили коњаници, а барјак из Првог српског устанка носио је унук Лазара Мутапа. У Деспотовици су га чекали упарађени виђенији грађани и постројени војници. Подигнута је тријумфална капија, пучале су прангије, испаливани плотуни, паљене бакље. Непрестано се играло, а свирала је народна и војна музика. Владара су дочекали високи државни чиновници, уз пригодне ђачке рецитације. Једна старица је чак из Ужица кренула за Чачак да види кнеза, па када је закаснила, отишла је до Деспотовице, где је могла да се похвали како је била у близини владара, пошто људима изван протокола нису допуштале да приђу кнезу. Пошто је једну ноћ провео у Деспотовици, кнез је кренуо за Крагујевац.³⁷

Током 1858. године политичка криза се појачавала, а кнез Александар Карађорђевић морао је да се покори вољи Илије Гарашанина и Томе Вучића Перишића, најистакнутијих уставобранитеља, затим и Савета, који је ограничавао његову власт. Агитација за сазивање Народне скупштине с циљем припрема за збацивање кнеза почела је већ у лето 1858. године.³⁸ У таквим политичким приликама кнез Александар Карађорђевић је 11/23. августа 1858. кренуо из Крагујевца да посети Манастир Жичу и том приликом је свратио и у Карановац. Ручак је био на Бумбаревом брду, а кнез Александар је увече истог дана стигао у Карановац, који је улепшан искићеним цвећем. Владар је најпре отишао у цркву, а касније је одсео у конаку епископа. Варош је увече свечано осветљена. Кнез је сутрадан посетио Жичу, која се обнављала, и истог дана се вратио у Крагујевац.³⁹ Чачак и Деспотовица нису били у плану посете, јер је било јасно да су те средине изразито наклоњене Обреновићима.

³⁵ Драгутин Тошић, „Идеје и расправе о Карађорђевој споменику у документима српске штампе 1857. године“, *Годишњак Музеја града Београда XXXII* (1985), 125–165.

³⁶ Аноним, „Србија“, *Србске новине*, бр. 107, 21. септембар/3. октобар 1857, 411–412.

³⁷ Аноним, „Србија“, *Србске новине*, бр. 108, 24. септембар/6. октобар 1857, 415; аноним, „Србија“, *Србске новине*, бр. 109, 26. септембар/8. октобар 1857, 419–421.

³⁸ Р. Поповић, *Том Вучић Перишић*, 232–238.

³⁹ Аноним, „Србија“, *Србске новине*, бр. 92, 14/26. август 1858, 390.

Посете у време друге владе кнеза Милоша и кнеза Михаила Обреновића (1859–1865)

Поновни долазак кнеза Милоша на престо Србије условио је враћање династичких традиција Обреновића. Сељаци су старог кнеза доживљавали као домаћина једне велике народне задруге који строго води домаћинство, али не занемарује његов напредак. И кнез је на тај начин схватао своју улогу владоца, па је његов други долазак на престо добро прихваћен.⁴⁰ У таквом расположењу 23. августа/4. септембра 1859. организован је долазак Милоша Обреновића у Горњи Милановац. Кнез је најпре свратио у Враћевшницу, а затим му је приређен свечани дочек. Спектакл је имао свој уобичајени ток, али са појачаним интензитетом, јер је кнез први пут дошао у варош која је добила ново име по његовом старијем брату војводи Милану Обреновићу.⁴¹

Делегација из Чачка дочекала је кнеза Милоша већ у Горњем Милановцу и допратила га 25. августа/6. септембра 1859. у своју варош. Био је то најсвечанији дочек у Чачку током читавог XIX века са конструкцијама две пирамиде, тријумфалним капијама, увеличан општим весељем са пуцаљем прангија и топова.⁴² Кнез Милош је у Чачку провео читаву три дана, да би се 28. августа/9. септембра 1859. вратио у Крагујевац.⁴³ Карановац је приликом овог обиласка западне Србије заобиђен. Иако је штампа у Аустрији најављивала да ће се кнез преко Карановца и Крушевца вратити у Крагујевац, то се није десило.⁴⁴

Кнез Милош није дуго владао по свом другом доласку у Србију. Његов наследник, кнез Михаило, настојао је да своју владавину организује по начелима европских владара свога доба, али без демократизације земље. После Преображењске скупштине 1861, кнез Михаило Обреновић успео је да ограничи надлежности Народне скупштине, чланове Савета сведе на статус чиновника и донесе законе о народној војсци, чиме је потврдио апсолутистички облик своје владавине и национално-револуционарне тежње на Балкану.⁴⁵

У таквој политичкој ситуацији крајем лета 1861. кнез Михаило организовао је свој велики обилазак Србије. Иако нови владар свој положај није тражио и потврђивао у церемонијама јавног испољавања подаништва, ипак је био свестан да се легитимитет власти мора одржавати у контакту са народом. Појављивање кнеза Михаила Обреновића увек је било парадно, али без демагошких парола које је користио његов отац. Михаило је остављао утисак повученог, хладног и укоченог чо-

⁴⁰ Владимир Стојанчевић, *Милош Обреновић и његово доба*, Београд 1990, 291–300.

⁴¹ Аноним, „Србија”, *Србске новине*, бр. 101, 29. август/9. септембар 1859, 410–411.

⁴² Исто.

⁴³ Аноним, „Србија”, *Србске новине*, бр. 102, 1/13. септембар 1859, 414.

⁴⁴ Аноним, „Србија”, *Carsko-kr. službene narodne novine*, бр. 199, 2. јуна 1859, Zagreb, 272.

⁴⁵ Слободан Јовановић, *Уставобраници и њихова влада: група влада Милоша и Михаила*, Београд, 1990, 358–392.

века, аристократе који није присан са народом, али који је зато ипак импоновао својом појавом и европским владарским церемонијалом.⁴⁶

У свој први обилазак Србије кренуо је из Крагујевца и преко Враћевшнице 23. августа/4. септембра 1861. стигао је у Горњи Милановац, где је дочекан на најсвечанији начин. Кнез је обишао сва државна надлештва, али и затвор и ухапшенике, што је била порука да су и они грађани Србије о којима треба водити рачуна.⁴⁷ Иако важан, овај гест ипак није био знак почетка демократизовања унутрашње политике, која је остала апсолутистичка.⁴⁸

Кнез Михаило свечано је допраћен до Чачка 24. августа/5. септембра 1861. године. Као и приликом доласка кнеза Милоша, и Михаила су у Чачку дочекале пирамиде и тријумфалне капије. Осим уобичајеног спектакла није било неких других порука, а кнез Михаило кренуо је сутрадан за Ужице.⁴⁹ Чачани су се трудили да достојанствено дочекају владара, а мањак смештаја за бројну делегацију и смушене организација пријема гостију били су једини проблеми.⁵⁰

Приликом повратка из Ужица кнез Михаило је поново преспавао у Чачку, да би 28. августа/9. септембра 1861. стигао у Карановац, што је била прва званична посета неког Обреновића овој вароши. Уз пут је примао делегације сељака из многих срезова, па и Студеничког, који су га дочекали са „заставом Светог краља [Стефана Првовенчаног]”. Био је то јасан симбол значаја читавог краја, који је оставио велики утисак на кнеза. Дочек у Карановцу био је уобичајено свечан, а истог дана кнез Михаило је посетио Манастир Жичу, што је била прилика да се актуелна династија повеже са славним немањићким претходницима. Карановац је увече био свечано осветљен, а рано изјутра кнез је наставио пут ка Крушевцу.⁵¹ Био је то наставак праксе коју је увео кнез Александар Карађорђевић, чиме је значај Карановца у симболичкој географији репрезентативне културе Кнежевине Србије поново потврђен.

Током путовања кнеза Михаила 1864. године није планиран одлазак у западну Србију. Зато су делегације из Чачка и Горњег Милановца 29. јуна/11. јула дочекале свог владара у Крагујевцу.⁵² Велика свечаност обележавања 50 година од Другог српског устанка одржана је 1865. у Топчидеру. Централна престоничка прослава симболично је обједињавала цео народ и није било планирано организовање свечаности у другим деловима Кнежевине. Ипак, народ се код таковске цркве спонтано окупио на Цвети 28. марта 1865, као и ранијих година. Дошли су гости из других

⁴⁶ Слободан Јовановић, *Порџреџи*, Београд, 2005, 70.

⁴⁷ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 62, 26. август/7. септембар 1861, Београд, 2; аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 63, 29. август/10. септембар 1861, Београд, 2.

⁴⁸ Milan Subotić, *Sricanje slobode: studije o počecima liberalne političke misli u Srbiji XIX veka*, Niš–Београд, 1992, 78–94; Данко Леовац, „Конзервативне и либералне идеје у Кнежевини Србији (1858–1869) – начела и пракса”, *Српске студије* 1 (2010), 217–239.

⁴⁹ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 63, 29. август/10. септембар 1861, Београд, 2.

⁵⁰ *Документи о боравку кнеза Михаила у Чачку 1861. године*, пр. Јасминка Кнежевић, *Изворник* 12 (1996), 24–29.

⁵¹ Аноним, „Србија”, *Видов Дан*, бр. 65, 2/14. септембар 1861, 2.

⁵² Аноним, „Незванични део”, *Српске новине*, бр. 77, 2/14. јул 1864, 297.

градова, а локалне власти су послале телеграм владару Србије.⁵³ Кнез Михаило ипак није заборавио завичај своје породице, па је 10/22. августа 1865. један дан провео у Такову и Савинцу. Ручао је испред „историјског грма“, а затим отишао у Горњи Милановац, где је преноћио. Сутрадан рано изјутра отпутовао је за Крагујевац.⁵⁴ Овом приликом није посетио Чачак ни Карановац.

Посете кнеза и краља Милана Обреновића (1869–1883)

После убиства кнеза Михаила и доласка на престо нове личности из династије Обреновић сасвим очекивано није дошло до измене у хијерархији места сећања која је требало обавезно посетити. Млади кнез Милан Обреновић је већ 30. маја/10. јуна 1869. у свом првом обиласку западне Србије стигао и у Горњи Милановац. Дочекан је свечано, а на планинским висовима око града паљене су ватре.⁵⁵ Сутрадан, 31. маја/11. јуна, кнез је дошао у Чачак, где је такође свечано дочекан уз свирку и песму. На врху Овчара запаљена је велика ватра, а пламен се видео изда лека. Млади кнез је, са намесницима који су га пратили, преспавао још једну ноћ у вароши, да би 2/14. јуна 1869. отишао у Карановац.⁵⁶ Кнез је био још дете, са непуних 15 година, тако да су и дочеци били скромнији. Ипак посећене су све три вароши, а кнеза су поздрављали као и сваког другог владара. Било је то време непосредно пред доношење новог устава (29. јун/11. јул 1869), који је усвојила Народна скупштина у Крагујевцу, што је посети давало додатну важност.⁵⁷

Новински извештаји ипак су били видно уздржанији када се пореде са описима свечаних долазака Миланових претходника. Иако је начин писања био „хладнији“, описи слављеничке атмосфере нису изостали. Инсистирало се на спонтаном весељу народа као јединственог организма, при чему је перформативна структура свечаности усмеравала патриотско–национална колективна осећања ка легитимизацији народног владара.

Када је после тринаест година Милан Обреновић кренуо у нови обилазак своје државе, све је било свечаније. Србија је 22. фебруара/6. марта 1882. проглашена за краљевину, чиме је и у симболичком погледу напуштена кнежевска титула коју су српски владари добили као вазали по одобрењу турских султана. Био је то важан облик изказивања државности и независности, који је добио и међународно признање. После проглашења Србије за краљевину у земљи се славило два дана. Свечаност за народне посланике бојкотовали су најистакнутији радикали, а међу њима је био и Ранко Тајсић из Драгачева.⁵⁸

⁵³ М. Тимотијевић, *Таковски усџанак – српске Цвешти*, 211.

⁵⁴ Аноним, „Незванични део“, *Србске новине*, бр. 88, 12/24. август 1865, 397.

⁵⁵ Аноним, „Незванични део“, *Србске новине*, бр. 65, 31. мај/12. јун 1869, 299.

⁵⁶ Аноним, „Незванични део“, *Србске новине*, бр. 66, 3/15. јун 1869, 305.

⁵⁷ Слободан Јовановић, *Влада Милана Обреновића, гео I*, Београд 1990, 70–72.

⁵⁸ Сузана Рајић, „О новим аспектима прогласа Србије краљевином – поводом стотридесето-годишњице (1882–2012)“, *Српске студије* 3 (2012), 371–391.

Већ у априлу исте године краљ Милан се упутио у обилазак земље који је имао и агитациони предизборни карактер, мада је прави разлог било свечано миропомазање у Жичи.⁵⁹ На свом путу 12/24. априла 1882. свратио је до Добриње, родног места кнеза Милоша, где је најсвечаније дочекан. Посета Горњем Милановцу није планирана.⁶⁰ Према раније утврђеном плану, краљ је требало да посети Ужице, а затим преко Ивањице и Студенице да доспе до Жиче и Краљева. Због политичких несугласица са опозиционом радикалском општинском управом у Ужицу измењен је план путовања, па је краљ преко Пожеге кренуо за Чачак, где је стигао 13/25. априла 1882. године. Посета Чачку уопште није била планирана, али је ипак на брзину организована па је краљ у вечерњим сатима свечано ушао у осветљену варош. Сутрадан је примао локалне чиновнике, али није хтео да се састане са радикалским послаником Ранком Тајсићем, који му је дошао на подворење. Краљ је укорио и професоре у Чачку зато што се баве политиком. После обиласка свих надлештава и касарни, краљ је још једну ноћ преноћио у Чачку, а потом кренуо ка Карановцу.⁶¹

Свечани дочек у Карановцу организован је 15/27. априла 1882. године. Следећег дана краљ је отпутовао за Студеницу, одакле је 18/30. априла поново кренуо за Карановац.⁶² Варош Карановац је ново име Краљево званично добила 19. априла/1. маја 1882, када је краљ Милан предао документ о промени назива града. Истог дана отишао је у Жичу, а увече је у Краљеву приређена велика свечаност.⁶³ Тиме је некадашњи Карановац у симболичној географији Краљевине Србије добио још већи значај и варош је по свом имену, а не само по близини манастира Студенице и Жиче, јасно наглашавала и своје месту у династичкој идеологији и пропаганди, као и структури насеља Србије. Краљ Милан је 20. априла/2. маја 1882. ујутро кренуо ка Трстенику, у који је стигао истог дана. Посетио је Љубостињу, да би потом отишао у Крушевац.⁶⁴

Монархистичка пропаганда била је ваома важна у моделу ауторитативне владавине, која је у била у супротности са све сложенијим односима у друштву после

⁵⁹ Живан Живановић, *Политичка историја Србије у другој половини деведнаестог века. Књига друга: од проласка независности Србије до абдикације краља Милана 1878–1889*, Београд 1924, 203–205.

⁶⁰ Аноним, „Телеграми о путовању Његовог Величанства“, *Српске новине*, бр. 84, 16/28. април 1882, 535.

⁶¹ Аноним, „Телеграми о путовању Његовог Величанства“, *Српске новине*, бр. 88, 21. април/3. мај 1882, 561. Изостанак доласка у Ужице био је условљен и обзирима према суседној Аустроугарској, јер је у Ужицу краљ требало да прође испод тријумфалне капије на којој је писало „Ово је пут за Босну“, коју су поставили радикали, а управо у Ужицу је изасланик цара Фрање Јосифа по протоколу требало да поздрави владара Србије. (Ж. Живановић, *Политичка историја Србије*, 104)

⁶² Аноним, „Телеграми о путовању Његовог Величанства“, *Српске новине*, бр. 86, 18/30. април 1882, 549.

⁶³ Љубодраг Ристић, „Краљеви у Краљеву (1882–1889–1904)“, *Научни скуп Рудо Поље, Карановац, Краљево: (од првих имена до Првој светској рати)*, Београд–Краљево 2000, 233–246.

⁶⁴ Аноним, „Телеграми о путовању Његовог Величанства“, *Српске новине*, бр. 89, 22. априла/4. маја 1882, 369.

формирања првих прaviх политичких партија 1881. и проширења грађанских слобода. Тако је већ током 1883. политичка ситуација у Краљевини Србији постала веома компликована. Пошто је 8/20. јануара донет Закон о устројству војске којим је уведена стајаћа војска и обавезно служење војног рока, моћ државе је повећана. Потом је 25. јуна/7. јула донета одлука о одузимању оружја народу, што је држави требало да омогући додатно дисциплиновање становништва. Пошто је у септембру исте године Народна радикална странка, која се супротстављала политици краља Милана, победила на парламентарним изборима, супротности су додатно заоштрене. Убрзо је избила и Тимочка буна.⁶⁵

Зато су све активности које су доприносиле легитимизацији владара биле важне. Тако је у склопу свечаног прослављања државног празника Цветих краљ Милан Обреновић према унапред смишљеном плану кренуо у Таково на обележавања подизања Другог српског устанка.⁶⁶ Била је то прилика и да се потврди легитимитет владара и династије. Том приликом, 8/20. априла 1883, краљ је посетио и Горњи Милановац. Дочек је био веома свечан, подигнуте су две тријумфалне капије и једна пирамида, варош је свечано осветљена, свирка и игра нису престајале, а на планинским врховима гореле су ватре. Испред краљевог стана унук Милића Дринчића ширио је заставу из боја на Дубљу. Краљ је примио не само делегације милановачког грађанства, већ и депутације из Краљева, Чачка, Ужичког и Ваљевског округа, да би 10/22. априла 1883. свечано посетио и Таково.⁶⁷ Краљ је још једно вече провео у Горњем Милановцу, а затим је 11/23. априла 1883. кренуо ка Манастиру Враћевшници и даље према Крагујевцу. Уз пут је имао пратњу не само грађана Горњег Милановца, већ и из Чачка и Ваљева.⁶⁸ У складу са самим програмом прославе и симболиком одласка у Таково, посете Чачку и Краљеву нису ни планиране.

Посете краља Александра Обреновића (1889–1901)

Долазак на престо малолетног краља Александра Обреновића није променио садржај и структуру ефемерних спектакала, као ни хијерархију места сећања која је владар морао посетити у обиласку Србије. Тако је велика прослава јубилеја Косовске битке и миропомазања краља у први план ставила најпре варош Крушевац,

⁶⁵ *Модерна српска држава 1804–2004: хронологија*, ур. Бранка Прпа, Београд, 2004, 130–131; Сузана Рајић, „Милан Обреновић – краљ политичар“, *Зборник Маџице српске за историју* 79/80 (2009), 43–58.

⁶⁶ Аноним, „Службени део“, *Српске новине*, бр. 79, 8/20. април 1883, 391.

⁶⁷ Аноним, „Телеграми о путовању Његовог Величанства“, *Српске новине*, бр. 81, 10/22. април 1883, 404; Аноним, „Телеграми о путовању Његовог Величанства“, *Српске новине*, бр. 82, 12/24. април 1883, 407.

⁶⁸ Аноним, „Телеграми о путовању Његовог Величанства“, *Српске новине*, бр. 83, 13/25. април 1883, 411.

а затим и Краљево, у које је нови владар допутовао 18/30. јуна 1889. године.⁶⁹ Дочек је био уобичајено свечан и достојанствен услед доласка многих делегација у украсени град. Обред миропомазанја одржан је у Жичи 20. јуна/2. јула, а увече је у Краљеву поново организовано весеље. Здравницу краљу испио је и радикалски посланик Ранко Б. Тајсић, вођа „депутације домаћинскога Чачанскога округа“ и председник Окружног приређивачког одбора „ове знамените и историјске светковине“.⁷⁰

Краљ је 23. јуна/5. јула 1889. свечано стигао у Чачак, али штампа није пренела на који начин је дочекан. Када је 24. јуна/6. јула кренуо ка Горњем Милановцу, задржао се на брду Љубићу, где је „посматрао положаје са којих је извојевана слобода и самосталност Србије“. Дочек у Горњем Милановцу био је величанствен, а сутрадан 25. јуна/7. јула краљ је посетио Таково. Заставник испред коњаника који су дочекали владара био је из породице Милића Дринчића, који је носио барјак свога претка. Краљ је потом преноћио у Горњем Милановцу, а 26. јуна/8. јула 1889. изјутра кренуо је за Аранђеловац.⁷¹

Четири године касније, у време када је прогласио своје пунолетство, владар Србије је поново кренуо у обилазак своје земље. Прокламацију о почетку самосталне владавине без намесника краљ Александар Обреновић објавио је 1/13. априла 1893, најављујући да ће земљу водити у духу политике помирења. Донео је указе о помиловању, смањењу казни, унапређењу официра, додели одликовања (укључујући и Ранка Тајсића). У таквој политичкој клими „измирења краља и народа“ кренуо је у тронедељни обилазак земље, који је трајао од 28. августа до 21. септембра 1893. године. Том приликом краљ је посетио и Тополу и положио венац на гроб Карађорђа.⁷² Тај гест је забележила и аустроугарска штампа, као и сагласност Петра Карађорђевића са тим чином, али и његову изјаву да се ипак никада неће одрећи престола Србије.⁷³

Приликом обиласка западне Србије 1893. године краљ Александар Обреновић је посетио Добрињу, Прањане, Таково и Горњи Милановац, али није свраћао у Чачак и Краљево. Била је то посета ужем завичају Обреновића. Краљ је у вечерњим сатима 23. августа/4. септембра 1893. свечано ушао у Горњи Милановац.⁷⁴ Сутра-

⁶⁹ Сузана Рајић, *Александар Обреновић: владар на ирелазу векова: сукобљени свештови*, Београд, 2011, 59.

⁷⁰ Аноним, „Телеграми са Косовске прославе“, *Српске новине*, бр. 136, 20. јун/2. јул 1889, 629–630; Аноним, „Телеграми са Косовске прославе“, *Српске новине*, бр. 137, 21. јун/3. јул 1889, Београд, 637; Аноним, „Миропомазанје краљево“, *Мале новине*, бр. 182, 22. јун/4. јул 1889, 1.

⁷¹ Аноним, „Телеграми“, *Српске новине*, бр. 141, 27. јун/9. јул 1889, 651–652; Министар војни, ђенералштабни пуковник Д. Ђурић, „Наредба за војску“, *Службени војни лист*, бр. 19–20, 12/24. мај 1889, Београд, 585–592; Аноним, „Београдске вести“, *Мале новине*, бр. 188, 28. јун/10. јул 1889, 1–2.

⁷² С. Рајић, *Александар Обреновић*, 89; Владо Ст. Маријан, *Повраћац грофа од Таково: ирпологи историји парламентаризма у Србији*, Београд 2013, 359–373.

⁷³ Аноним, „Politički pregled“, *Вошњак*, бр. 38, 21. септембар 1893, Сарајево, 2

⁷⁴ Аноним, „Путовања његовог величанства Краља“, *Српске новине*, бр. 188, 24. август/3. септембар 1893, 991–992.

дан је уз свечани испраћај краљ са свитом кренуо ка Аранђеловцу.⁷⁵ Штампа је посветила велики значај овој посети.⁷⁶

Нова посета западној Србији уследила је пет година касније. У октобру 1898. краљеви Милан и Александар Обреновић присуствовали су тродневним војним маневрима у околини Крушевца (учествовало је 30.000 људи), а затим су наставили путовање кроз земљу, што је наишло на одобравање јавности.⁷⁷ Краљеви су 5/17. октобра 1898. кренули из Крушевца и истог дана стигли су у Краљево. Краљ Александар је изјавио да зна како је народ овог краја традиционално веран Обреновићима, а дочек у Краљеву био је уобичајено свечан.⁷⁸

Два дана касније, 7/19. октобра 1898, дошли су у Чачак, а сутрадан су отпутовали према Крагујевцу.⁷⁹ Током боравка у Чачку за краљеве је приређена велика пољопривредна изложба, а они су испред цркве свечано положили камен темељац за споменик Танаску Рајићу.⁸⁰ Споменик на овом месту никада није подигнут. Био је то веома редак случај да владари Обреновићи приликом доласка у ове крајеве нису посетили и Горњи Милановац.

После женидбе краља Александра са Драгом Машин, девојачки Луњевица, потреба за потврдом политичког легитимитета драматично је порасла. Велико путовање краљевског пара 1901. организовано је у посебној политичкој атмосфери. Све се одиграло непосредно по упокојењу краља Милана, као и званичне потврде да краљица Драга није трудна и да неће родити наследника престола. У то време појавила се и идеја да ће Луњевице постати нова владарска породица, пошто краљица Драга није могла да роди дете, што је простору Горњег Милановца и Чачка давало додатни значај.⁸¹

Спектакуларна посета владарског пара западној Србији кренула је из Крагујевца, да би 29. августа/11. септембра 1901. стигли у Краљево, где је организован свечани вечерњи дочек. Посета је усмерена на Краљево и манастире Студеницу и Жичу како би се легитимитет династије потврдио повезивањем са средњовековним традицијама. На пут ка Студеници кренули су већ 30. августа/12. септембра 1901.

⁷⁵ Аноним, „Путовања његовог величанства Краља”, *Српске новине*, бр. 189, 25. август/4. септембар 1893, 1002.

⁷⁶ Александар Марушић, „Таково’ и ’Српске новине’ о посети краља Александра рудничко-таковском крају августа 1893. године”, *Зборник радова музеја рудничко-џаковској краја* 6 (2011), 87–95.

⁷⁷ С. Рајић, *Александар Обреновић*, 236, 256.

⁷⁸ Аноним, „[Без наслова]”, *Српске новине*, бр. 218, 7/19. октобар 1898, 1405.

⁷⁹ Аноним, „Са пута господаревог”, *Српске новине*, бр. 220, 9/21. октобар 1898, 1421; Аноним, „Вести из Србије”, *Цариградски гласник*, бр. 42, 15. октобар 1898, Истанбул, 2.

⁸⁰ П. М. Р., „Гласник”, *Тежак*, бр. 39–40, 11. октобар 1898, 307–308; Јова Кривача, Илија Кривачић, „Забелешке знатнијих догађаја”, пр. Милутин Јаковљевић, *Изворник* 1 (1984), 29.

⁸¹ Милош Тимотијевић, „Празнични сјај завичајне светковине: посета краља Александра и краљице Драге Чачку 1901. године”, *Зборник радова Народної музеја* L (2020), 71–79; Александар Марушић, „С пута њихових Величанстава: краљ Александар и краљица Драга Обреновић у Рудничком округу септембра месеца 1901. године”, *Зборник радова Народної музеја* L (2020), 81–101.

године.⁸² Током целог пута, а нарочито по његовом завршетку, одликовано је преко две стотине особа, што је био посебан вид владарске пропаганде.⁸³

Два дана касније, по повратку из манастира, краљевски пар је поново боравио у Краљеву. У заничним обраћањима непрекидно су указивали на политичко завештање кнеза Милоша, који је снагу за владање проналазио у расположењу народа, нарочито становништва које је живело на подручјима која су имала вишевековни историјски значај и недвосмислену државну и националну симболику. Краљево је, као и обично у таквим приликама, свечано окићено, а овога пута на неколико места у вароши подигнуте су и тријумфалне капије. Сутрадан, 2/15. септембра 1901, краљица Драга и краљ Александар посетили су Манастир Жичу и кренули ка Чачку.⁸⁴

Дочек у Чачку био је уобичајено свечан, мада је био уочљив изостанак тријумфалних капија. Краљевски пар није заборавио да је Чачак место са пуно „историјских успомена“ за династију Обреновић и да је мајка краљице Драге рођена Чачанка.⁸⁵ Следећа два дана (један више него што је планирано) провели су у граду уз уобичајену слављеничу атмосферу у којој су Чачани нарочито истицали значај свога града и Милоша Обреновића за обнову Србије. Јасно су рекли да су Жича и Студеница споменици старе славе и величине, али да се на подручју Чачка и околине налазе споменици славе и величине обновљене Србије. На пут ка Ужицу краљ и краљица кренули су 5/18. септембра 1901. године.⁸⁶

Пре долазка у Горњи Милановац краљица Драга и краљ Александар су 8/21. септембра дошли у Таково. Била је то прилика да се јавно укаже на њихово порекло, чиме су сви Рудничани добијали на угледу. Говорници су изједначавали Милоша Обреновића и Николу Милићевића Луњевицу, претке краљевског пара који је потом отишао у Горњи Милановац, родно место краљичино, где се нису дуго задржали већ су продужили за Манастир Вујан, задужбину краљичиног деде. Тек увече вратили су се у Горњи Милановац, где је приређен уобичајени сведани дочек. Говорници су инсистирали да је некадашња слога предака караљевског пара, као и њихова садашња љубав, довољна да „зајемчи“ законитост и уставност, мир и напредак земље. Посету су доживљавали не као дужност владара, већ као искрени израз љубави према родном крају. Краљ и краљица су сутрадан 9/22. септембра 1901. посетили Луњевицу, родно место краљичиног деде, одакле су преко Манастира Враћевшнице кренули за Крагујевац.⁸⁷

⁸² Аноним, „Са пута њихових величанстава“, *Српске новине*, бр. 193, 1/14. септембар 1901, 856.

⁸³ Милош Тимотијевић, „'Вазда' верни поданици: списак особа које су добиле орден на рођендан Краљице Драге Обреновић 11. септембра 1901. године“, *Зборник рагова Народној музеја*, XLVIII (2018), 45–54.

⁸⁴ Аноним, „Са пута њихових величанстава“, *Српске новине*, бр. 195, 3/16. септембар 1901, 863.

⁸⁵ Аноним, „Са пута наших величанстава“, *Српске новине*, бр. 196, 4/17. септембар 1901, 868.

⁸⁶ Аноним, „Са пута њихових величанстава“, *Српске новине*, бр. 197, 5/18. септембар 1901, 872.

⁸⁷ Аноним, „Са пута њихових величанстава“, *Српске новине*, бр. 203, 13/26. септембар 1901, 896–897; Милош Тимотијевић, „Култ светитеља, места сећања и политички митови: пример манастира Вујан, гробне цркве породице Луњевица“, *Годишњак за друштвену историју* 3 (2016), 33–63.

Посете краља Петра I Карађорђевића (1904–1905)

Убиством краљице Драге и краља Александра Обреновића дошло је до смене династија у Србији. Нови владар постао је Петар I Карађорђевић рођен давне 1844, који је 45 година живео у иностранству. Нова династија била је заправо непозната народу, што је био један од разлога да се у владарској пропаганди представља као „спаситељска“, а долазак новог владара на трон као чин „божанског провиђења“. Нарочито се инсистирало на спољашњим обележјима власти и ковању владарских инсигнија (које Обреновићи нису имали), као и средњовековним ритуалима усклађеним са званичним поимањем идеализоване прошлости.⁸⁸ Потреба да се повећа популарност и потврди легитимитет новог краља утицали су на ширење многих других видова династичке пропаганде.⁸⁹

Сложени спектакл устоличења новог владара Петра Карађорђевића требало је да потврди његов легитимитет, јер је на власт дошао после бруталног краљеубиства.⁹⁰ После крунисања у Београду краљ Петар I Карађорђевић је 22. септембра/5. октобра 1904. из Крагујевца кренуо на пут ка Краљеву и Жичи, на обред миропомазања, како би се употпунио мистични концепт изливања божанске харизме на новог владара кога су пратили његови синови и свита. У селу Вучковици краљ се распитивао за фамилију Томе Вучића Перишића и разговарао са сељацима који су били стари приврженици династије Карађорђевић. Том приликом је рекао да су и Обреновићи имали велике заслуге за Србију и да им то нико не може порећи. Краљевчани и Чачани сачекали су краља већ у Витановцу, а владар је у вечерњим часовима ушао у свечано окићени град.⁹¹

Према програму путовања краљ је посетио и Манастир Студеницу. У Краљеву је поново био 25. септембра/8. октобра 1904, а истог дана отишао је до Жиче. Краљ је непрестано понављао да је време да се Србија врати миру и законитости, и да народ треба да помогне владару у државним дужностима. Увече је у граду било свечано. Чин миропомазања обављен је у Манастиру Жичи сутрадан 26. септембра/9. октобра 1904. године, чиме се нови владар и симболично повезао са низом

⁸⁸ Игор Борозан, „Уметничка прерада средњовековне историје и репрезентативна култура српске/југословенске монархије у првој половини XX века“, у: *Замишљање прошлости и рецеиција средњег века у српској уметности XVIII–XXI века*, ур. Лидија Мереник, Владимир Симић, Игор Борозан, Београд, 2016, 119–133.

⁸⁹ Јасмина Трајков, „Улога разгледница с представама јавних свечаности у династичкој пропаганди Петра I Карађорђевића“, *Зборник Музеја примењене уметности* 6 (2010), 43–56.

⁹⁰ Аноним, „Програм путовања Његовог краљевског величанства Каља Петра I у манастир Жичу на миропомазање“, *Службени војни лист*, бр. 33–34, 26. септембар/9. октобар 1904, 706–708.

⁹¹ Аноним, „С пута његовог величанства краља“, *Српске новине*, бр. 206, 22. септембар/7. октобар 1904, 970. Посмртни остаци Томе Вучића Перишића и његове супруге Агнии пренети су 28. маја/9. јуна 1904. у задужбинску цркву у Закути, која се налази недалеко од Вучковице, што је био велики друштвени догађај. (Р. Поповић, *Тома Вучић Перишић*, 258–259)

претходних српских краљева, нарочито средњовековних.⁹² После миропомазања краљ је одржао говор на пољани испред манастира, а потом се опет вратио у Краљево. Сутрадан је отишао за Крагујевац.⁹³ Свечаност је имала велики значај за унутрашњу и спољашњу политичку консолидацију новог владара, кога су прихватили сви европски дворови осим енглеског.⁹⁴ Чачак и Горњи Милановац нису били у плану за посету, а Краљево је мирпомазањем владара само тренутно добило на важности, јер је после окончања посете заборављено и нови краљ није више свраћао у ову варош.

Крајем лета 1905. краљ Петар I Карађорђевић обишао је и југозападну Србију (Чачак, Ужице, Бајину Башту и Горњи Милановац). Овај крај Србије чекао је читаве две године посету новог владара, који је до тада већ обишао многе пределе Краљевине у коју ју је доведен на престо.⁹⁵ Владарева свита кренула је из Крагујевца, а план путовања детаљно је описиван у штампи.⁹⁶

Краљ је са својим сином, престолонаследником Ђорђем, као и бројном пратњом, дошао у Чачак 9/22. септембра 1905. године. Град је био свечано украшен, а увече је приређена бакљада. Говорници су поздравили владара називајући га господаром, а поштовање су указали и престолонаследнику Ђорђу, коме је то била прва посета неком граду у Србији по навршеном пунолетству. Чачани су изјављивали верност краљу, али и наду да ће владар у свим пословима да ради у „искреном споразуму и договору са народом“, јер у прошлости није било тако, што је угрозило монархистички државни систем. Краљ је у свом говору рекао да ће поштовати Устав и законе.⁹⁷ Посета је настављена и сутрадан одласком у касарну и на коњске трке. Следећег дана, 11/24. септембра, краљ је наставио пут ка Ужицу, које се дичило истрајном оданошћу династији Карађорђевић.⁹⁸ Национална симболика Чачка и Љубића, тако важна за време владавине династије Обреновић, уопште није помињана.⁹⁹

⁹² Аноним, „С пута његовог величанства краља“, *Српске новине*, бр. 208, 26. септембар/9. октобар 1904, 977–978; Драган Драшковић, *Краљево: од вароши до града*, Краљево, 2016, 50.

⁹³ Аноним, „Миропомазање његовог величанства краља“, *Српске новине*, бр. 209, 28. септембар/11. октобар 1904, 982.

⁹⁴ Драгољуб Р. Живојиновић, *Краљ Пећар I Карађорђевић у ошацибини 1903–1914*, Београд 2003, 95.

⁹⁵ Д. Живојиновић, *Краљ Пећар I*, 138.

⁹⁶ Аноним, „Шта се збива код нас и у свијету“, *Српско коло*, бр. 18, 16/29. септембар 1905, Загреб, 6–7.

⁹⁷ Аноним, „С пута његовог величанства краља“, *Српске новине*, бр. 200, 9/22. септембар 1905, 929–930.

⁹⁸ Аноним, „Са пута његовог величанства краља“, *Српске новине*, бр. 201, 13/26. септембар 1905, 933.

⁹⁹ Историчар Драгољуб Р. Живојиновић у биографији краља Петра помиње да је приликом доласка у Чачак нови владар Србије „учинио посету“ и Љубићу, али без навођења извора. (Д. Живојиновић, *Краљ Пећар I*, 138) Међутим, тај податак штампа уопште није поменула. Највероватније се ради о програму путовања који Д. Живојиновић наводи у збирној фусноти за опис целог пута. Према ономе што је пренела штампа, планирана посета Љубићу је изостала.

Приликом повратка из Ужица краљ је 16/29. септембра поново прошао кроз Чачак.¹⁰⁰ Истог дана стигао је у Горњи Милановац, који је краља дочекао свечано осветљен и са тријумфалном капијом.¹⁰¹ Следећег дана краљ је у вароши примао депутације и у свом говору нагласио да ће предати забораву све неправде које су „уочињене Дому Карађорђевића и да ћу у свима Мојим поданицима гледати подједнако пријатеље Моје”. Нагласио је да, од када је дошао на трон, није било прогона његових политичких противника и да ће тако бити и убудуће. Указивао је да су интереси Србије изнад политичких подела. Краљ је сутрадан, 18. септембра/1. октобра 1905, уз звуке звона и пуцњаву топова отпутовао за Тополу.¹⁰²

Иако су грађани Горњег Милановца на најсвечанији начин дочекали новог краља, било је јасно да су старе традиције тако важне за овај крај угасле. Ново место сећања постао је Оплепац, где је краљ подизао цркву са функцијом династичког маузолеја као део ревокације средњовековних традиција српске монархије. Храм је са свакако добрим разлогом освећен на празник Светог краља Стефава Првовенчаног 1912. године. То је био један од начина стварања нових традиција, да би са стварањем Југославије 1918. Карађорђевићи своју владавину уредили на наднационалним и надконфесионалним начелима, при чему се инсистирало на ширењу династичког патриотизма народа по моделу Хабзбуршке монархије.¹⁰³ Краљево, Чачак и Горњи Милановац у новој политичкој реалности нису имали стари значај, који се темељио на баштињењу места сећања важних за српску националну историју XIX века, па су и посете владара биле ретке.

* * *

Посете владара из династија Обреновић и Карађорђевић Краљеву, Чачку и Горњем Милановцу током XIX и почетком XX века, у временском распону дугом преко 70 година, сажеле су све најважније форме ефемерног спектакла с циљем ширења и потврђивања владарских, али и државно-националних традиција. Сва три града, као и њихова најближа околина, баштинили су истакнуто средњовековно и нововековно државно наслеђе које се редовно презентовало у званичној репрезентативној култури, чиме се потврђивало првенство овог подручја у симболичној географији најпре Кнежевине, а затим и Краљевине Србије.

Честе посете владара Србије овом подручју јасно су говориле о његовој важности, а конкурентски однос три града отривао је непрекидну борбу на пољу тржишта територијалним капиталом. Перспектива напретка или назадовања урбаних целина умногоме је зависила од државне интервенције, па и милости самог влада-

¹⁰⁰ Аноним, „Са пута његовог величанства краља”, *Српске новине*, бр. 204, 17/30. септембар 1905, Београд, 945.

¹⁰¹ Аноним, „Са пута његовог величанства краља”, *Српске новине*, бр. 205, 18. септембар/1. октобар 1905, Београд, 949.

¹⁰² Аноним, „Са пута његовог величанства краља”, *Српске новине*, бр. 206, 20. септембар/3. октобар 1905, 953.

¹⁰³ Ђ. Борозан, „Уметничка прерада”, 125–127.

ра. Зато су садржај, обим и интензитет ефемерног спектакла били важни, откривали су наклоност државе, потом захвалност поданика или пак њихово незадовољство.

На тај начин општенародне свечаности организоване на улицама Краљева, Чачка и Горњег Милановца нису биле само обична забава и добра прилика да се њихови становници слављенички проведу. Пропагандно деловање није се обрађало само разуму, а намерно подстицана и увећавана емоционалност темељила се на већ постојећим обрасцима размишљања и „заједничком знању“ о прошлости овог подручја које је његовом становништву уздизало понос и националну гордост. Иако је учешће појединаца у ефемерном спектаклу било различито, само присуствовање таквим догађајима било је интегративни чинилац током окупљања око основне идеје празника.

Стратегија јавних свечаности увек подразумева идеолошку трансформацију реалног простора прослављања у артифицирани простор метафизичке реалности, у место у коме „владају идеје“. Зато јавне политичке свечаности имају сложену временску структуру – историјску, савремену и ванвременску, од којих свака уобличава једну димензију празника у форми ефемерног спектакла који је као комуникациона акција постепено и вишеструко приближавао владара народу (нарочито завичају) кроз идеје верског, државног и националног патриотизма. У том смислу прослављање прошлости превасходно је средство актуелне политике која се приликом посета Краљеву, Чачку и Горњем Милановцу редовно потврђивала у тада симболички најважнијем подручју Србије. Више од седам деценија такве посете стављале су се у службу остваривања политичке легитимности и интеграције свих друштвених слојева овог подручја са владарем, што је била и прилика за показивање грађанске лојалности и солидарности кроз емоционално поистовећивање с државом и владајућим системом. Долазак владара у форми својеврсног празника био је незаобилазан догађај у изграђивању заједничких националних сећања и појачавању патриотске свести, нарочито због подстицања поноса због значаја завичаја у структури званичне репрезентативне културе.

После 1903. и доласка династије Карађорђевић на власт, ефемерни спектакли у Краљевини Србији нису укинута, нити су у први мах градови Краљево, Чачак и Горњи Милановац заобиђени у новој конструкцији званичне репрезентативне културе. Међутим, после poste Краљеву 1904. и званичне иницијације новог владара у Жичи, средњовековне традиције нису биле тако важне, јер је краљ Петар I Карађорђевић последњи монарх који се миропомозао. Било је јасно да се ствара нека нова традиција које се одвајала од симболике средњовековне и нарочито нововековне Србије која је највећим делом обликована за време владавине династије Обреновић. То се јасно испољило на примеру Чачка и Горњег Милановца, који су у новој симболичкој географији спали на статус обичних вароши Србије. Са стварањем Југославије такав став је додатно потврђен.

Извори и литература

Извори

Вошњак, 1893.

Видов Дан, 1861.

Мале новине, 1889.

Новине србске, 1834.

Полиџика, 1905.

Службени војни листи, 1889, 1904.

Србске новине, 1835–1905.

Срџско коло, 1905.

Тежак, 1898.

Цариградски гласник, 1898.

Carsko-kr. službene narodne novine, 1859.

Објављени извори

Документи о боравку кнеза Михаила у Чачку 1861. године, пр. Јасминка Кнежевић, *Изворник* 12 (1996), 24–29.

Карановац–Краљево у срџској шџамџи 1868–1903, пр. Славољуб Маржик, Краљево: Народни музеј, 2015.

Књажеска канцеларија, Јаџодинска нахија. Књ. 3, 1830–1835: архивска гџађа, пр. Зоран Марковић, Светлана Мишковић, Јагодина: Историјски архив „Средње Поморавље“, 2010.

Књажеска канцеларија. Књ. 1, Нахија џожешка: 1815–1839, пр. Данило Вуловић, Београд: Државна архива Н. Р. Србије, 1953.

Кривача, Јован, Кривачић, Илија, „Забелешке знатнијих догађаја“, пр. Милутин Јаковљевић, *Изворник* 1 (1984), 7–36.

Литература

Abeles, Mark, *Antropologija државе*, Zemun: Biblioteka XX vek; Beograd: Љгоја штампа, 2001.

Benevolo, Leonardo, *Grad u istoriji Evrope*, Beograd: Clio, 2004.

Борозан, Игор, „Уметничка прерада средњовековне историје и репрезентативна култура српске/југословенске монархије у првој половини XX века“, у: *Замисање џрошлости и рецеџија средњеџ века у срџској уметноџи XVIII–XXI века*, ур. Лидија Мереник, Владимир Симић, Игор Борозан Београд: Српски комитет за византологију, Службени гласник, Византолошки институт САНУ, 2016, 119–133.

Борозан, Игор, *Репрезентативна култура и политичка пројекција: кнез Милош у Негошину*, Београд: Филозофски факултет, Катедра за историју уметности новог века, 2006.

Вучковић, Војислав Ј., *Српска криза у Источном питању (1842–1843)*, Београд: Српска академија наука, посебна издања, Одељење друштвених наука, 1957.

Гавриловић, Михаило, *Милош Обреновић. Књ. 3 (1827–1835)*, Београд: Нова штампарија „Давидовић“, 1912.

Драшковић, Драган, *Краљево: од вароши до града*, Краљево: Народни музеј, 2016.

Живановић, Живан, *Политичка историја Србије у другој половини деведесетог века. Књига друга: од пројаве независности Србије до абдикације краља Милана 1878–1889*, Београд: Издавачка књижарница Геце Кона, 1924.

Живојиновић, Драгољуб Р., *Краљ Петар I Карађорђевић у оцабини 1903–1914*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.

Јакшић, Гргур, Страњаковић, Драгослав, *Србија од 1813. до 1858. године*, Београд: Г. Кон, 1937.

Јовановић, Небојша, *Dvor kneza Aleksandra Karađorđevića 1842–1858*, Београд: Laguna, 2010.

Јовановић, Слободан, *Портрети*, Београд: Политика, Народна књига, 2005.

Јовановић, Слободан, *Влада Милана Обреновића*, део I, Београд: БИГЗ, Југославијапублик, СКЗ, 1990.

Јовановић, Слободан, *Уставобранители и њихова влада: друга влада Милоша и Михаила*, Београд: БИГЗ, Југославијапублик, СКЗ, 1990.

Куниберт, Бартоломео, *Српски уставник и прва влада Милоша Обреновића 1804–1850*, Београд: Штампарија Д. Димитријевића, 1901.

Ковачевић, Милан, „Култ Светог Краља Стефана Првовенчаног“, у: *Catena mundi: о националном идентитету Срба*, књига IV, пр. Бранимир Нешић, Београд: Catena mundi, 2020, 180–183.

Леовац, Данко, „Конзервативне и либералне идеје у Кнежевини Србији (1858–1869) – начела и пракса“, *Српске студије* 1 (2010), 217–239.

Леовац, Данко, *Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила: 1860–1868*, Београд: Службени гласник, 2015.

Љушић, Радош, *Кнежевина Србија (1830–1839)*, Београд: САНУ, 1986.

Mamford, Luis, *Grad и istoriji: njegov postanak, njegovo menjanje, njegovi izgledi*, Zemun: Book; Novi Beograd: Marso, 2001.

Маријан, Владо Ст., *Повраћак грофа од Такова: прилози историји парламентаризма у Србији*, Београд: Службени гласник, 2013.

Марушић, Александар, „‘С пута њихових Величанстава’: краљ Александар и краљица Драга Обреновић у Рудничком округу септембра месеца 1901. године“, *Зборник радова Народне музеја* L (2020), 81–101.

Марушић, Александар, „‘Таково’ и ‘Српске новине’ о посети краља Александра рудничко-таковском крају августа 1893. године“, *Зборник радова музеја рудничко-таковског краја* 6 (2011), 87–95.

Миловановић, Михаило, *Брусница ѿод Рудником*, Београд: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије: Културно-просветна заједница Србије, Одбор за проучавање села САНУ; Горњи Милановац: Скупштина општине, Музеј рудничко-таковског краја, 2000.

Мишић, Биљана, „Ефемерни спектакл: проглашење Краљевине Србије 1882“, *Наслеђе* 6 (2005), 85–106.

Модерна српска држава 1804–2004: хронологија, ур. Бранка Прпа, Београд: Историјски архив, 2004.

Попов, Нил, *Србија и Русија: од Кочине крајине до Св. Андрејевске скуйшћине*, Београд: Државна штампарија, 1870.

Поповић, Радомир Ј., *Тома Вучић Перишић*, Београд: Службени гласник, 2003.

Поповић, Радомир Ј., *Аврам Пејтронцијевић 1791–1852*, Београд: Фреска, 2012

Рајић, Сузана, *Александар Обреновић: владар на ѿрелазу векова: сукобљени свећови*, Београд: СКЗ, 2011.

Рајић, Сузана, „Милан Обреновић – краљ политичар“, *Зборник Мајице српске за историју* 79/80 (2009), 43–58.

Рајић, Сузана, „О новим аспектима прогласа Србије краљевином – поводом стотридесетогодишњице (1882–2012)“, *Српске студије* 3 (2012), 371–391.

Ристић, Љубодраг, „Краљеви у Краљеву (1882–1889–1904)“, *Научни скуй Рудо Поље, Карановац, Краљево: (од ѿрвих ѿмена до Првој свећској рајша)*, Београд: Балканолошки институт САНУ; Краљево: Народни музеј, 2000.

Spasić, Ivana, Backović, Vera, *Gradovi u potrazi za identitetom*, Београд: Univerzitet, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, 2017.

Стојанчевић, Владимир, *Милош Обреновић и њејово доба*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1990.

Страњаковић, Драгослав, *Влада усћанобранићелја 1842–1853: унућрашња и сјољашња ѿолићика*, Београд: [б. и.], 1932.

Subotić, Milan, *Sricanje slobode: studije o роћесима liberalne политичке misli u Srbiji XIX века*, Niš: Gradina; Београд: Institut za filozofiju i друштвену теорију, 1992.

Тимотијевић, Мировслав, „Ефемерни спектакл за време владавине kneza Miloša i Mihajla Obrenovića“, *Peristol: zbornik radova za povijest umjetnosti*, br. 31/32 (1988/89), 305–312.

Тимотијевић, Мирослав, *Таковски усћанак – српске Цвети: о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној ѿолићици званичне рејрезентјашивне кулћуре*, Београд: Историјски музеј Србије, Филозофски факултет, 2012.

Тимотијевић, Милош, „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној кулћури Чачка током XIX и XX века“, у: *Српска револуција и обнова државности Србије: две сћа ѿодина од Друћој српској усћанка*, ур. Радомир Ј. Поповић, Београд: Историјски институт САНУ; Чачак: Међуопштински историјски архив, 2016, 215–241.

Тимотијевић, Милош, „‘Вазда’ верни поданици: списак особа које су добиле орден на рођендан Краљице Драге Обреновић 11. септембра 1901. године“, *Зборник радова Народној музеја*, XLVIII (2018), 45–54.

Тимотијевић, Милош, „Култ светитеља, места сећања и политички митови: пример манастира Вујан, гробне цркве породице Луњевица“, *Годишњак за друшћивену историју* 3 (2016), 33–63.

Тимотијевић, Милош, „Празнични сјај завичајне светковине: посета краља Александра и краљице Драге Чачку 1901. године“, *Зборник радова Народној музеја* L (2020), 71–79.

Тимотијевић, Милош, „У лавиринту унутрашњих граница – положај Чачка у територијалној подели Србије 1804–2009. године“, *Зборник радова Народној музеја* XXXVIII (2008), 139–190.

Трајков Јасмина, „Улога разгледница с представама јавних свечаности у династичкој пропаганди Петра I Карађорђевића“, *Зборник Музеја примењене уметности* 6 (2010), 43–56.

Тошић, Драгутин, „Идеје и расправе о Карађорђевом споменику у документима српске штампе 1857. године“, *Годишњак Музеја града Београда* XXXII (1985), 125–165.

Хаџић, Јован, „Сјомени из мојега дневника“ ојледало српско за језик, ѿвесницу, и смесу књижевну од гра Јована Хаџића у књижесћиву названоја Милоша Свећића, пр. Љиљана Суботић, Нови Сад: Матица српска, 2013.

Miloš M. TIMOTIJEVIĆ

**RULERS AND TOWNS:
THE PRESS ON THE VISITS OF THE OBRENOVIĆS
AND THE KARADJORDJEVIĆS TO KRALJEVO,
ČAČAK AND GORNJI MILANOVAC
(19TH CENTURY AND THE BEGINNING
OF THE 20TH CENTURY)**

Summary

The ephemeral spectacle organised on the occasion of the official visits of rulers to Kraljevo, Čačak and Gornji Milanovac during the 19th century and the beginning of the 20th century encompassed political, ideological and artistic contents aiming at propagation of dynastic and state ideas. The specificity of such a propaganda-communicative action was reflected in the pronounced symbolism of these places in the official representative culture, which relied on the state, national and homeland traditions that belonged to both the Middle Ages and the Modern Era. The content and structure of the ephemeral spectacle also reveals competitive relationships between the three towns, which indirectly spoke about the perspective of progress or stagnation of these settlements because the modernisation of small towns mostly depended on state intervention, i.e. the ruler's grace.

For more than seven decades the purpose of such visits was to contribute to accomplishing the political legitimacy and integration of all social layers of this region with the ruler, which was also an occasion for demonstrating civic loyalty and solidarity through emotional identification with the state and the ruling system. The ruler's arrival, which assumed the meaning of a special holiday, was an inevitable event within the building of common national memories and the enhancing of patriotic awareness, particularly in order to inspire pride because of the importance of homeland in the structure of the official representative culture.

After 1903 and the accession of the Karadjordjević dynasty to the throne, Kraljevo, Čačak and Gornji Milanovac were omitted from the new construction of the official representative culture. However, mediaeval traditions were not so important to the new dynasty, and the modern ones were avoided because they had been created during the rule of the Obrenović dynasty. This was especially clearly shown on the example of Čačak and Gornji Milanovac, which, in the new symbolic geography, dropped to the status of ordinary Serbian towns. That stance was additionally confirmed upon the creation of Yugoslavia.